

PLANET4B kulcsinformátor interjúfonal

Cover story

Czett Kármén / Kelemen Eszter vagyok az ESSRG Nonprofit Kft. munkatársa. Mindenek előtt azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg tegeződhetnénk-e? Az interjú során arra szeretnék kérni, hogy oszd meg velem a tapasztalataidat és meglátásaidat a környezeti neveléssel, és ha lehet, akkor konkrétan a biodiverzitás-oktatással kapcsolatban. Az EU által finanszírozott PLANET4B projektben 16 európai partnerintézmény vesz részt, és a biodiverzitással kapcsolatos viselkedést és döntéseket vizsgáljuk különböző változók mentén. Transzdiszciplináris, kreatív, cselekvésközpontú és részvételi kutatás útján a projekt elméleteket, módszereket és jó gyakorlatokat gyűjt és elemez annak érdekében, hogy segítse a tudásra épülő hatékony döntéshozatalt. A két magyarországi eset közül az egyik a hazai biodiverzitás-oktatást tanulmányozza, ehhez készítettünk a projekt első évében szakértői interjúkat. Az interjú körülbelül egy órát vesz igénybe, az interjú során készült anyagokat a további elemzés előtt anonimizáljuk (tehát a neved és beosztásod semmilyen írásos anyagban nem jelenik meg). Az interjú megkezdése előtt kérjük, olvasd el és írd alá a GDPR hozzájárulási nyomtatványt. Ahogy már korábban jeleztem, a beszélgetésről felvétel készül, azonban ezt a felvételt csak én fogom meghallgatni elemzési célzattal, ezután pedig a neved és beosztásod sehova sem kerül be. Ha hozzájárulsz, akkor most bekapcsolom a felvételt.

Bevezető

- Először is azt szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit arról, mivel foglalkozol, és ez hogyan kapcsolódik a biodiverzitáshoz és/vagy környezeti neveléshez? *(Az interjú során amikor csak lehet, próbáljuk meg a biodiverzitást és annak oktatását vizsgálni)*

Oktatási élmény

- Szerinted hogyan jelenik meg ma a magyar közoktatási rendszerben a biodiverzitás témája?
Gyakorló pedagógusoknál személyes módszerek, tapasztalat
 - megközelítések, módszerek, iskolák közötti különbségek
 - Mennyire jellemző: holisztikus szemlélet, integrált oktatás, lexikális tudás helyett élményalapú tanulás, természetben tanulás, művészet bevonása, iskolakertek
- Tudsz néhány jó gyakorlatot említeni, ami szerinted kiemelkedően jó példa a biodiverzitás oktatására? Kérlek, fejtsd ki néhány gondolatban, hogy miért tartod jó gyakorlatnak ezeket?
- Véleményed szerint inkább az állami oktatás keretein belül, vagy az iskolán kívüli kezdeményezéseken keresztül lehet a biodiverzitás oktatását megvalósítani? Miért?
- *Ha nem említi:* Előzetes kutatásunk során sok információt találtunk a Kék Bolygó tevékenységeiről (fenntarthatóság tantárgy, fenntarthatósági témahét, új tankönyv) –

véleményed szerint ezek a kezdeményezések segíthetnek a biodiverzitást rendszerszinten integrálni az oktatásba?

- Van tapasztalatod arról, hogy olyan társadalmi változók, mint a nem vagy a társadalmi státusz befolyásolják-e a biodiverzitáshoz / természethez kapcsolódó percepciókat (pl. más környezeti attitűdökkel rendelkeznek a lányok, mint a fiúk, vagy eltérőek a biodiverzitásról alkotott elképzelések egy "elit" iskolában, mint egy szegregálódó iskolában)?
 - *Ha nem említi:* Véleményed szerint van különbség a gyerekek környezethez fűződő viszonyában a koruk szerint (pl. más viszonyuk van ált. iskolában, mint középiskolában)?

Hazai kontextus

- Az oktatás jelenlegi társadalmi-politikai helyzete szerinted inkább nehezíti, vagy könnyíti a biodiverzitás integrálását a tananyagba / oktatásba?
 - *Az oktatásban lezajlott központosítás volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*
 - *A pedagógusok szabad kapacitásai (ideje, energiája), helyzete / jogállása volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*
 - *A NAT rugalmassága/rugalmatlansága volt-e, lehet-e hatással arra, hogy a biodiverzitás hogyan jelenik meg a tananyagban?*

Jövőkép

- Hogyan látod a biodiverzitás oktatás jövőjét itthon és nemzetközi szinten?
- Hol látod az ilyen projektek helyét, miként tudnák segíteni a biodiverzitás-oktatást? Van-e olyan kérdés(ed), aminek a vizsgálatára érdemes lenne időt, energiát áldozni? → *potenciális kutatási kérdés*
- Stakeholder boardban részvétel
 - kb. 8-12 szakértő Magyarországról, évente kb. kétszer konzultálnánk – közös eszmecsere, a kutatás eredményeinek bemutatása, véleményezése, ötletek megfogalmazása, hogy merre haladjon a kutatás stb.
- A beszélgetés végéhez közeledünk. Van-e olyan téma, amelyről nem ejtettünk szót, pedig szerinted fontos lenne? Eszedbe jut-e olyan szakértő, pedagógus, akivel szerinted mindenképp beszélünk kellene? Valaki a Kék Bolygótól, Zöld Földtől?
- Van-e bármilyen kérdésed a kutatásról? Ha nincs, akkor szeretnénk megköszönni a beszélgetést és hogy időt szakítottál ránk.